

ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ ВА УНИНГ ҚОНУНЧИЛИГИМИЗДАГИ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Суюнов Абдулазиз Абдурахим ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821129>

Юртимизда олиб борилаётган қонунчиликдаги ислохотлар натижасида фуқароларнинг судга ишончи мустаҳкамланиб бормоқда. Бу эса ҳозирги ҳуқуқий-демократик давлатчиликни барпо этишдаги амалга оширилаётган ишлар замиридадир. Худди шунингдек, 2001 йилда қонунчиликнинг турли соҳаларида ва жазоларни янада либераллаштириши натижасида ушбу дастлабки йиллар мобайнида жазони ижро этиш муассасаларида жазо ўтаётган 80 мингдан зиёд маҳкумлардан 40 мингга яқини жазодан озод қилинди ёки ўтаб турган жазо тури енгилроғига алмаштирилди ва ушбу кўрсаткич ҳам ушбу йилларда қилинган жазо тизими соҳасидаги либераллаштиришларнинг нечоғлик инсонпарварлик принциплари асосида қабул қилинганлигининг яна бир далилидир.

Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги 2001 йил 29 августда Қонун қабул қилинди.

Ушбу қонунга кўра, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят кодексига 66¹-моддаси (Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод этиш) ва Жиноят-процессуал кодексига 62-боб (Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича иш юритиш) ўз аксини топди. Бу ярашув институтининг пайдо бўлиши юртимиздаги дастлабки инсонпарварлик институти шаклланишига катта қадам бўлди. Ярашув институти дунёнинг ривожланган давлатлари суд амалиётида тўлиқ синовдан ўтган, ҳуқуқий демократик давлат ва кучли фуқаролик жамиятида инсонпарварлик тамойилларига батамом мос келадиган миллий қонунчилигимизга фақатгина хорижий тажриба ва андозасига асосланган ҳолда кириб келган эмас ва бу халқимиз ва бой тарихимиз замирида шаклланиб, унга бўлган эҳтиёж сабабли юзага чиққан институтдир.

Амалдаги жиноят қонуни нормасига мувофиқ, ярашув институтини қўллаш учун қуйидаги шартлар бажарилган бўлиши лозим:

1) содир этилган жиноий қилмиш Жиноят кодексининг 66¹-моддасида қайд этилган бўлиши лозим; 2) жиноят содир этган шахс (гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи)нинг айбига иқдор бўлганлиги; 3) жабрланувчига етказилган зарарнинг бартараф қилганлиги; 4) жабрланувчи билан жиноят содир этган шахсни ярашганлиги, яъни жабрланувчининг кечирганлиги.

Худди шунингдек ярашув институтини қўллашда ҳам процессуал муддатлар белгиланган бўлиб, суриштирувчи, терговчи, прокурор жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) ёки унинг қонуний вакилининг ярашув тўғрисидаги аризасини олгач, етти суткадан ортиқ бўлмаган муддатда гумон қилинувчининг, айбланувчининг розилиги билан ишни судга юбориш тўғрисида қарор чиқаради ва тўпланган иш ҳужжатларини прокурорга тасдиқлаш учун юборади. Иш прокурорга келиб тушгандан сўнг, прокурор иш ҳужжатларини қонуний ва асосли деб топса уч сутка ичида тасдиқлаб, ишни кўриб чиқиш учун судга юборади. Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд муҳокамаси жиноят иши судга келган пайтдан эътиборан ўн суткадан кечиктирмай ўтказилади. Суд мажлисида гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи (фуқаровий даъвогар), уларнинг қонуний вакиллари, ҳимоячилари, прокурор иштирок этади. Жиноят кодексининг 66¹-моддасида назарда тутилган жиноятлар тўғрисидаги ишлар бўйича гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи билан ярашган тақдирда жиноят иши ушбу кодекснинг 62-бобида белгиланган тартибда суд томонидан айблилик ҳақидаги масала ҳал қилинмасдан тугатилади ва шахсга ҳеч қандай ҳуқуқий оқибат келтириб чиқармай жиноят иши тугатилади.

Биз юқорида кўрсатилган муддатларни оладиган бўлсак, ушбу қисқа ва тез фурсатлар ичида ярашув масалаларини ҳал қилиш, ярашувни қўллаш асосида иккала тарафнинг ҳам манфаатлари, яъни жабрланувчининг моддий зарарининг қопланиши ва ушбу ярашувга ўзининг ҳам хохиши борлиги, гумон қилинувчи, айбланувчида эса судланганлик ҳолатининг келиб чиқмаслиги, унинг ўз қилган ишидан чин кўнгилда пушаймон бўлиши ва унинг қайта реабилитация этилиши, яъни кундалик турмуш тарзида ушбу содир этган ижтимоий хавфли қилмишнинг ҳуқуқий оқибат келиб чиқмаслиги сабабли деярли ўзгаришларнинг бўлмаслиги, иккала тарафнинг ҳам ортиқча сарсонгарчиликлардан ҳоли бўлишини

таъминловчи ушбу институт жамиятимизда жуда кўп масалаларга ечим
топмоқда.

